

**СУГУРТА КОМПАНИЯЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БОШҚАРИШДА
РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ ЎРНИ**

Турғунмирзаев Азмиддин Шамситдин ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириши
вазирлиги хузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби
Бизнесни бошқариши (Master of Business Administration) магистратура битирувчиси*

E-mail: Azmid_shams@mail.ru

Шамситдинов Мирсаид Азмиддин ўғли

*Наманган Мухандислик-технология институти
Иқтисодиёт факультети талабаси*

E-mail: Shamsitdinovmirsaid0330@gmail.com

Аннотация: Ўзбекистон суғурта бозорини рақамлаштириши асосида бошқариши ва суғурта компаниялари томонидан таклиф қилинаётган суғурта хизматларини рақамли суғурта хизматларига ўтказиши масалалари кўриб ўтилган. Бунда дунёни ривожланган суғурта бозори ва унинг иштирокчилари бўлган суғурта компанияларини тажрибаларидан фойдаланилган. Суғурта компанияларини рақобатбардошлилигини ва молиявий барқарорлигини тўлиқ таҳлил қилган ҳолда самарали бошқарув қарорларини чиқариши тўғрисидаги фаразлар илгари сурилган.

Калит сўз ва иборалар: Замоनावий электрон-рақамли дунё, суғурта бозори, рақамлаштириши, рақамли суғурта хизматлари, суғурта бозори иштирокчилари, рақобатбардошлилиги, молиявий барқарорлик, самарали бошқарув қарорлари, рисклар, мулкрий йўқотишлар, ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, инвестицион жараён, сунъий ақл-идроқ, электрон рақамли жамият, постиндустриал иқтисодиёт, мегаиқтисодиёт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7675252>

Аннотация: Были рассмотрены вопросы управления страховым рынком Узбекистана на основе цифровизации и перевода страховых услуг, предлагаемых страховыми компаниями, на цифровые страховые сервисы. При этом использовался опыт страховых компаний, которые развили мир и считаются его участниками. Были выдвинуты гипотезы по вопросу эффективных управленческих решений, всесторонне анализирующих конкурентоспособность и финансовую устойчивость страховых компаний.

Ключевые слова и фразы: Современный электронно-цифровой мир, страховой рынок, цифровизация, цифровые страховые услуги, участники страхового рынка, конкурентоспособность, финансовая стабильность, эффективные управленческие решения, риски, имущественные потери, социально-экономическое развитие, инвестиционный процесс, искусственный интеллект, электронное цифровое общество, постиндустриальная экономика, мегаэкономика.

Annotation: *The issues of managing the insurance market of Uzbekistan on the basis of digitalization and transferring insurance services offered by insurance companies to digital insurance services were considered. This used the experience of insurance companies that have developed the world and are considered its participants. Hypotheses have been put forward on the issue of effective management decisions, fully analyzing the competitiveness and financial stability of insurance companies.*

Key words and phrases: *Modern electronic-digital world, insurance market, digitalization, digital insurance services, insurance market participants, competitiveness, financial stability, effective management decisions, risks, property losses, socio-economic development, investment process, artificial intelligence, electronic digital society, post-industrial economy, megaeconomics.*

Суғурта мамлакат молиявий тизимининг асосий бўғинидир, у табиий офатлар, бахтсиз ходисалар, ишлаб чиқариш жараёнидаги рисклар ва мулккий йўқотишлар rischi юқори бўлган бошқа қутилмаган ходисаларга боғлиқ равишда ижтимоий тақдор ишлаб чиқаришнинг узлуксизлигини таъминлашга қодир, шунингдек аҳолини ижтимоий ҳимоясини таъминлайдиган, иқтисодиётда инвестицион жараёни барқарорлиштирадиган восита ҳисобланади. Мамлакатимизда суғурта бозори жадал суръатлар билан ривожланмоқда ва кўплаб мамлакатларни ўсиш кўрсаткичларини ортда қолдирмоқда. Аммо мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида унинг ролини ошириш ҳамон ечилмаган вазифа бўлиб келмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимиз суғурта фаолиятида аҳолига суғурта хизматлари кўрсатишни ривожлантириш, унда ахборот коммуникацион технологиялардан кенг фойдаланган ҳолда суғурта хизматларининг янги турларини жорий этиш масаласи долзарб ҳисобланади.

Суғурта бизнесини янада такомиллаштириш мақсадида, кичик ва йирик молиявий технология компаниялари мижозларга кўрсатиладиган хизматларни яхшилаш учун “сунъий ақл-идрок” (артифисил интеллигенсе) ва рақамли технологиялардан кенг фойдаланилмоқдалар.

Чунки, бозордаги янги рақобатчилар барча ўлчамдаги эски молиявий институтларга таҳдид сола бошлади. Шу билан бирга янги технологиялар чакана хизматлар бозорида ҳам катта имкониятлар яратмоқда.

Замонавий технологиялар мунтазам такомиллашиб боргани сайин, табиийки, соҳанинг қонунчилик асослари ҳам мустаҳкамланиб бораверади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони ўз вақтида қабул қилинган ҳужжат экани билан ғоят аҳамиятлидир¹.

Айниқса, Мухтарам Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2018 йил 19 феврал.

Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Мурожаатномасида “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилинганлиги ҳамда ““.....замонавий суғурта хизматлари йўлга қўйилади.....”, - дея эътироф этилиди. Бу эса албатта Ўзбекистон суғурта тизимини янги, замонавийлашган ва жаҳон стандарлари мос қилиб ривожлантиришни, янги инновацион суғурта маҳсулотларини жориш этишни талаб қилади ҳамда суғурта хизматлари ва бозорини ривожлантиришга оид қатор вазифаларни бажариш кераклиги аён бўлди². Шу сабабли рақамли иқтисодиёт тушунчасининг мазмун ва моҳиятини чуқур таҳлил этиш ва ёритиб бериш долзарб масалалардан биридир.

Дунёда ахборот технологияларининг ривожланиши жараёнида, рақамли иқтисодиёт атамаси юзага келди ва ушбу атама биринчи марта Канадалик олим Дон Тапскот томонидан “Электрон рақамли жамият: тармоқ асрининг афзалликлари ва камчиликлари” китобида 1995 йилда ишлатилган. Унинг фикрича, бозор субъектлари фаолиятини рақамли трансформациялашнинг асосий омили рақамли маъданиятнинг ривожлантириш ҳисобланади³.

1995 йилда америкалик дастурчи Николас Негропonte “рақамли иқтисодиёт” терминини амалиётга киритди. Ҳозирда бу истилоҳни бутун дунёдаги сиёсатчилар, иқтисодчилар, журналистлар ҳамда тадбиркорлар – деярли барча қўлламоқда, шу жумладан суғурта бозори иштирокчилари бўлган суғурта компаниялари.

“Рақамли иқтисодиёт” атамаси илмий амалиётга испаниялик ва америкалик социолог, ахборотлашган жамиятнинг етакчи тадқиқотчиси Мануел Кастелс томонидан киритилган. Бу борада у ўзининг “Ахборот даври: иқтисод, жамият ва маданият” номли уч жилдли монографиясини чоп этган. Унинг фикрича рақамли иқтисодиёт атамаси икки хил турдаги тушунчаларни ифодалаш учун ишлатилади.

Биринчидан, рақамли иқтисодиёт – бу ривожланишнинг замонавий босқичи ҳисобланиб, у ижодий меҳнат ва ахборот неъматларининг устувор ўрни билан тавсифланади. Иккинчидан, рақамли иқтисодиёт – бу ўзига хос назария бўлиб, унинг ўрганиш объекти, ахборотлашган жамият ҳисобланади. Рақамли иқтисодиёт назарияси ўз ривожланишининг бошланғич давридадир, чунки цивилизациянинг рақамли ахборот босқичига ўтиши бир неча ўн йил аввалгина бошланган.

Илмий адабиётларда ҳозирги замон “Янги рақамли иқтисодиёти” турли хил атамалар билан номланади. Масалан, “постиндустриал иқтисодиёт” (Д.Белл), “ахборотлашган иқтисодиёт” (О.Тоффлер), “мегаиктисодиёт” (В.Кувалдин), “ахборот ва алоқага асосланган иқтисодиёт” (И.Ниинилуто), техноиктисодиёт ёки рақамли иқтисодиёт” (Б.Гейц), “билимларга асосланган иқтисодиёт” (Д.Тапскотт)⁴.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш давлат дастурлари доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларни кредитлаш тартибини такомиллаштиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 24.10.2019 йилдаги ПҚ-4498-сон Қарори.

³ Don Tapscott, Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World, 2016, 324 pages.

⁴ Tapscott Don. “Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи интеллекта. -Киев: ITN Press, 1999.

Ушбу тушунчаларни боғлаб турадиган омил – бу иқтисодий жараёнларнинг глобаллашувида ахборот технологияларининг бирламчи ўринни эгаллаши бўлиб ҳисобланади

Рақамли иқтисодиёт терминига бир қатор хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар томонидан таърифлар берилган.

Жумладан, академик С.С.Ғуломовнинг фикрича “Рақамли бизнес бу – жисмоний ва рақамли дунёларни бирлаштирадиган янги бизнес-моделлар пайдо бўлишидир.”⁵

Шахноза Соатованинг фикрича, “Рақамли иқтисодиёт– бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади”⁶.

Рақамли иқтисодиёт, бу — алоҳида фаолият тури эмас. Бу, аслида, ишбилармонлик, саноат объектлари, хизматлар деганидир. “Рақамли” атамаси мазкур соҳаларнинг барчаси ахборот технологияларидан фаол фойдаланишни англатади. Агар оддий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот, маълумотлар бўлади. Уларнинг таҳлилидан сўнг тўғри бошқариш бўйича ечим ишлаб чиқилади.⁷

McKinseyнинг сўзларига кўра Россия Федерацияси иқтисодиётини рақамлаштиришнинг потенциал иқтисодий самараси ялпи ички маҳсулотни 2025 йилга қадар 4-8,9 трлн. рублга оширади.

Бундан ташқари 2025 йилга келиб дунёда рақамли иқтисодиётнинг улуши 23 трлн. АҚШ доллариغا етади. Унинг жаҳон ЯИМдаги улуши ҳозирги 17,1 фоиздан 24,3 фоизга ўсади, булутли технологиялардан фойдаланувчи корхоналар сони 58 %га, сунъий интеллект – 86 %, рақамли катта ҳажмдаги маълумотлар – 80 %га ошади. Тармоқ стандартлари: 5G стандартидаги уяли тармоқларнинг маълумот алмашиш тезлиги 20 Gbit/s га етади, бу 4G стандарт тармоқларидан 4 баробарга юқори кўрсаткичга эга.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Рақамли иқтисодиёт”ни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади. Шу боис, “Рақамли иқтисодиёт”га фаол ўтиш – келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади. Бунда 1 млн. замонавий дастурчи-кадрларни республикамизнинг олий таълим муассасалари (хорижий етук мутахассисларни жалб этган ҳолда) тайёрлашлари зарур. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради.

Мамлакатимиздаги рақамли иқтисодиёт соҳасида ишлаётган мутахассисларга

⁵ Gulyamov S. S. va boshq. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. O'quv qo'llanma 21-22 betlar .TMI 2019 yil -447 bet.

⁶ Умаров О.: Рақамли технологиялар инновациялар ривожига кенг йўл очади. <http://xs.uz/uzkr/post/olimzhon-umarov-raqamli-tehnologiyalar-innovatsiyalar-rivozhiga-keng-jol-ochadi>

⁷ Gulyamov S. S. va boshq. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. O'quv qo'llanma 21-22 betlar .TMI 2019 yil -447 bet.

якши маълумки, бундай турдаги замонавий иқтисодиёт ривожланишининг асосий ҳал қилувчи технологияларига қуйидагиларни киритиш мумкин: катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари – BIG DATA; сунъий интеллект – Artificial Intellect; нейротехнологиялар; квант технологиялари; буюмлар интернетети – Internet of Things; робототехника ва сенсорика; рақамли электрон платформалар; булутли технологиялар – Cloud Technologies; мобиль технологиялар; виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари – Virtual Reality and Augmented Reality (VR, AR); краудсорсинг ва краудфондинг технологиялари; блокчейн технологиялари; криптовалюталар ва ICO (Initial Coin Offering) технологиялари; 3D-технологиялар.

Аммо мамлакатимизда рақамли иқтисодиётнинг самарали ривожланиши учун энг муҳим шартлардан бири – унга мос келувчи институционал муҳитни шакллантириш ҳисобланади. Худди шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси рақамли иқтисодиётни ривожлантириш дастурида кадрлар тайёрлаш масаласи ва таълим тизими ташкилотлари асосий омиллар қаторига киритилиши ва унга алоҳида бўлим бағишланиши керак. Ушбу дастурда кадрлар ва таълим билан боғлиқ қуйидаги асосий йўналишлар белгилаб берилиши лозим деб ҳисоблаймиз:

- юқорида кўрсатилган ҳал қилувчи технологиялар йўналишлари бўйича кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш;
- бу йўналишлар бўйича чуқур билимга эга кадрлар тайёрланиши мумкин бўлган таълим тизимини яратиш;
- рақамли иқтисодиёт учун керакли бўлган юқори малакали мутахассисларни ўрта ва олий таълим муассасаларида ҳам тайёрлашни йўлга қўйиш;
- рақамли иқтисодиётни ҳар томонлама ўрганиш учун керакли бўлган ўзбек тилидаги замонавий илмий ва амалий адабиётлар яратиш;
- замонавий рақамли иқтисодиёт талабларига жавоб берадиган меҳнат бозорини ташкил қилиш механизмларини ишлаб чиқиш;
- малакали дастурчилар ва инженер-техник ходимларни тайёрлашни йўлга қўйиш;
- кадрларнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантиришдаги иштирокини молиялаштириш ва бу ишни юқори даражада рағбатлантириш тизимини яратиш;
- рақамли иқтисодиёт соҳасидаги хорижий тажрибаларни ўрганиш ва уларни республика иқтисодиётига татбиқ қилиш;
- электрон платформалар технологияларидан фойдаланган ҳолда иқтисодиётнинг турли соҳалари бўйича миллий экотизимлар яратиш.

Шубҳасизки, рақамли технологияларни жорий қилиш барча иқтисодий жараёнларни тезлатиш имконини беради, аммо бу жараёнларнинг тезлашуви оқибатида мамлакатда қандай ўзгаришлар рўй бериши – иқтисодиётнинг гуллаб-яшнаши ёки таназзулга юз тутиши – шак-шубҳасиз инсон капиталининг ривожланиш векторига боғлиқ бўлади. Иқтисодиётни рақамли ўзгартириш (digital transformation) даврида ҳамда ахборот қиймати шиддат билан ўсиб бораётган бир пайтда жамият туб ўзгаришларни ўз бошидан кечирмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, рақамли иқтисодиётда

мамлакатнинг асосий активи инсон капитали ва унинг сифати бўлади, яъни, янги технологиялар соҳасида чуқур билимларга эга, уларни ҳаётга татбиқ эта олишга қодир, эски нарсаларни такомиллаштиришни оладиган мутахассислар асосий куч деб ҳисобланади. Бу нуқтаи-назарни Давос иқтисодий форуми асосчиси ва президенти, рақамли иқтисодиётда асосий ишлаб чиқариш омили барибир капитал эмас, балки кадрлар салоҳияти бўлишини Клаус Шваб асослаб берган⁸. У ўз фикрини келажак оламда нафақат тўртинчи саноат инқилоби билан, балки технологиялар билан боғлиқ бўлмаган омиллар, жумладан, демографик муаммолар, геосиёсий ўзгаришлар ва янги ижтимоий-маданий меъёрлар билан ҳам асосланган янги ихтисосликлар ва касблар пайдо бўлиши билан изоҳлайди.

Ўзбекистон Республикаси ҳукумати учун рақамли иқтисодиёт дастурини тўғри тузиш ва уни муваффақиятли равишда амалга ошириш жуда жиддий масала ҳисобланади, чунки бу соҳада ортда қолиш жаҳон иқтисодиёти янги трендларга мувофиқ равишда мамлакатни рақобатбардошликни йўқотишга маҳкум қилади ва узоқ муддатли салбий оқибатларга олиб келади. Айнан давлат барча манфаатдор томонлар (давлат, ҳукумат органлари, бизнес, фуқаролик жамияти ва илмий-таълим жамиятлари) вакиллари рақамли иқтисодиётни яратиш ва ривожлантиришга жалб қилган ҳолда рақамли иқтисодиётни оптимал бошқариш механизмини яратиши лозим. Рақамли иқтисодиёт дастури бир қанча йўналишларнинг амалга оширилишини кўзда тутиши зарур, аммо бунда асосий йўналишлардан бири – таълим бўйича рақамли иқтисодиёт фани билан боғлиқ соҳаларда қандай амалий ишлар амалга оширилиши зарурлиги ҳозирча пухта кўриб чиқилмаган. Ўйлаймизки, рақамли иқтисодиётнинг энг асосий чора-тадбири бу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш ва рақамли ахборот инфратузилмасини яратиш бўлиб чиқиши ҳам мумкин. Шунинг учун ҳам, таълим бўйича йўл харитаси тайёрлаш катта қизиқиш уйғотади ва бунда бир қанча қийинчиликларга ҳам дуч келишимиз мумкин.

Замонавий электрон-рақамли дунё суғурта ташкилотларининг молиявий барқарорликка бевосита таъсир қилувчи рискларни имкон қадар аниқ ва тўғри баҳолаш мақсадида суғурталанувчиларни кенг қамровли маълумотлар билан таъминлаб, суғурта фаолияти учун кўплаб имкониятларни очиб бермоқда. Шу билан бирга, рискларни баҳолашнинг сифатли моделини шакллантиришга ва суғурта ходисаларининг юз бериш эҳтимолини прогноз қилишга бевосита таъсир қилувчи омилларни аниқлаш мақсадга мувофиқ.

Иқтисодиётни рақамлаштириш жараёни суғурталовчилар, яъни суғурта бозорининг асосий иштирокчилари, суғурта фаолиятини амалга оширувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятига ҳам жиддий таъсир этади.

Рақамлаштириш суғурталовчиларнинг базавий инновациялардан манфаатдорлигини белгилаб беради. Улар суғурта жараёнлари ва механизмларини соддалаштириш мақсадида рақамли технологиялардан борган сари фаолроқ фойдаланади. Бундай технологияларга, хусусан, автоматлаштириш, чатботлар

⁸ Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. –М., Эксмо.2016. С.30.

(chatbots), маълумотга булут ичида ишлов бериш (cloud computing), сунъий интеллект элементлари бўлган технологиялар (artificial intelligence) киради.

Суғурта компаниялари фаолиятининг мақсади суғурталанувчиларнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратилиши лозим, уларнинг эҳтиёжлари албатта иқтисодиёт рақамлаштирилиши муносабати билан ўзгариб боради. Истеъмолчиларга рақамли технологиялар ёрдамида:

- тақдим этиладиган фойдаланиш имкониятлари (“бир босиш” орқали харид қилиш), куну тун фойдаланиш имкони ва тез етказиб бериш;
- товар ва унинг хусусиятлари ҳақида аниқ ва тушунарли маълумот;
- инновацион хусусийлаштирилган хизматлар зарур бўлади.

Қисқа муддатли даврда бундай натижаларга эришиш суғурталовчи учун ўз фойдасини ошириш имконини таъминлайди. Айни пайтда рақамли технологияларни жорий қилиш суғурталовчи учун товарнинг қиймат занжирида ҳаракати давомида харажатларни камайтириш имконини беради. Чунончи, жараёнларни автоматлаштириш суғурта даъво аризаларига ишлов бериш билан боғлиқ бўлган харажатларнинг қисқаришига олиб келиши мумкин.

Узоқ муддатли даврда фойда олиш инновацион суғурта маҳсулотлари ва ҳимоялаш хизматларини (protection services) жорий қилиш билан боғлиқ. Киберхавфсизлик муаммоси компаниялар, уй хўжалиқларининг ахборот йўқолиши ва кейинги зарар кўришдан ҳимоя қиладиган ёки уларнинг олдини оловчи маҳсулотларга талаби ортишига олиб келади. Суғурталанувчиларнинг иқтисодиётни рақамлаштириш билан белгилаб берилган янги эҳтиёжлари янги технологиялар билан биргаликда суғурта компаниялари учун катта ўсиш имкониятларини таъминлайди. Лекин фаолиятини тартибга солишда мураккабликлар янги суғурта компанияларининг бозорга кириши учун жиддий тўсиқ бўлиб қолмоқда. Суғурта бозорида фаолият юритувчи компанияларнинг ўлчами, истеъмолчиларнинг мулк суғуртаси, бахтсиз ҳодисалардан суғурта (property and casualty, P&C) ва айниқса, ҳаётни суғурталаш соҳасида ўз суғурталовчиларни ўзгартиришни истамаслиги янги иштирокчилар учун қийинчиликларга сабаб бўлади, уларга бозордаги ўз улушини тез эгаллашига тўсиқ бўлмоқда. Бундан ташқари фаолият юритувчи суғурта компаниялари катта капитал захираларига эга бўлади, стартаплардан фарқли равишда узоқ йиллар давомидаги тажрибаси ва бозор ҳақидаги маълумотларининг кўп миқдорига асосланган суғурта кўникмалари борлиги билан ажралиб туради.

Юқоридагилар нима учун суғурта соҳасининг рақамли “ривожланиши” умуман олганда, бошқа соҳаларга нисбатан “кечикаётганлигини” изоҳлайди. Лекин бугунги кунга келиб, вазият ўгариб бормоқда. Соҳага инвесторлар томонидан йўналтирилаётган маблағлар, ҳозир бу соҳа “кириб бўлмайдиган” деб қаралмаётганидан далолат бермоқда. Чунончи, Австралия, Сингапур, Буюк Британияда бозорнинг инновацион бизнес-режаларни жорий қилиниши суғурта телематикасини пайдо бўлишига туртки бўлди.

Телематик тизимлар ахборот технологиялари бозорининг жуда тез ривожланаётган сегментларидан бири ҳисобланади. Аммо “телематика” атамасига

умумий таъриф бериш анча мушкул – биринчидан, телематика “узоқ масофада жойлашган объектларни бошқариш”, иккинчидан, “автомобиллардаги замонавий электрон ускуналар”, учинчидан “маълумотларни қайта ишлаш ва узатиш бўйича ихтисослаштирилган ахборот қурилмалари ва модуллари” ҳисобланади.

Кўпинча ахборот технологиялари соҳасидаги мутахассислар телематикани, телекоммуникация ва телефония тушунчаларига ажратишни шарт деб ҳисоблайдилар. Шунга қарамасдан, телематика умумий кўринишда маълумотларни тадқиқот объекти хусусиятлари жамланган ҳолда олиш мақсадида оралиқ қайта ишлашни талаб қиладиган маълумотлардан узоқ масофадан фойдаланишни техник жиҳатдан таъминлашдир. Телематик ускуналарни қўллаш соҳаси анча кенг ва ўз ичига қуйидагиларни олади: автомобиль электроникаси ва транспорт воситаларини масофадан туриб бошқариш тизимлари; жойлашган жойни аниқловчи GPS тизими; масофавий тиббиёт ва организм ҳолатини назорат қилиш ускуналари; маълумотларни бошқариш ва қарор қабул қилиш корпоратив тизимлари; нанотехника ҳамда нанотехнологиялар ва хоказо.

Юқорида кўрсатилган соҳалардаги телематик хизматлар маълумотларнинг ёки овоз узатишнинг маълум бир муҳитини қўллайдилар (тариф режаларидан ва сим-карталардан фойдаланиш воситасида ўзига хос тарзда амалга оширилади, айрим ҳолларда сим-чип дея номланувчи ускуналардан фойдаланилади).

Умумий воқеликда телематик тизимлар самарали фаолияти учун қуйидаги вазифаларни бажариш зарур: ҳозирги кунда барча қабул қилинган ва амалда бўлган мезонлар ва алоқа нормативларига мос келадиган маълумотларни тўплаш ва узатиш ускуналарини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш; маълумот тўплаш ва уни қайта ишлаш мақсадида маълумотларни қайта ишлаш марказини яратиш; GPS ва маълумотларни қайта ишлаш маркази ўртасида алоқа каналининг узлуксизлигини таъминлаш; ускунанинг доимий электр қувватланишини таъминлаш; ускуна объектлар ва одамларда қўллаш; ҳодисаларни бошқариш мақсадида маълумотлар тармоғини яратиш ва тармоқлараро ўзаро ҳамкорликни ташкил этиш.

Автомобиль телематикасида автомобилда ахборотни интеграл қайта ишлаш ва узатиш учун компьютер ускуналари билан бирга телекоммуникация технологияларининг ягона муҳитини ўз ичига оладиган қуйидаги тизимлардан фойдаланилади: навигация тизимлари; масофавий диагностика тизимлари; трафикни назорат қилиш тизимлари; симсиз технологиялар; автомобилларнинг ўзаро ва атрофдаги инфратузилма билан боғланиш тизимлари.

Ptolemus Consulting Group номли консалтинг ташкилотининг ўтказган таҳлилига кўра, “ақлли суғурта” турларидан фойдаланиш Буюк Британия, Италия ва Германияда кенг тарқалган. Қуйидаги расмда “ақлли суғурта” полисларини сотиш прогнози келтирилган (1.1-расм).

1.1-расм. Европа мамлакатларида суғурта телематикасининг ривожланиши.⁹

Шимолий Америка давлатларида эса Berg Insight консалтинг ташкилотининг маълумотларига кўра, 2020 йилда “ақлли суғурта” полисларининг сотилиши 40 миллионга етиши кутилмоқда (1.2-расм).

1.2-расм. Шимолий Америка ва Европа давлатларида суғурта телематикасининг

⁹ Батуев Б. SIM-Chip – M2M электроникасидаги янги сўз // Симсиз технологиялар.2011; 4. URL [http://e!ectronix.iu/foruin/index\(.php?akt=attach&id=66566&tipe=post](http://e!ectronix.iu/foruin/index(.php?akt=attach&id=66566&tipe=post)

ҳолати¹⁰

Осиё ва Тинч океани ҳудудидаги давлатларда, Future Market Insights консалтинг ташкилоти маълумотларига кўра, бу ташкилот нечта суғурта полисининг сотилиши тўғрисидаги маълумотларни бермаган, аммо қанча даромад олиши мумкинлиги кўрсатилган, масалан, ушбу давлатларнинг йиллик даромади 50 млрд. АҚШ долларини ташкил этиши кутилмоқда.

1.3-расм.Осиё ва Тинч океанидавлатларида суғурта телематикасининг ҳолати¹¹

J'son & Partners Consulting ташкилотининг маълумотлари дунё бўйича таҳлил

қилинган, унда 2020 йилда “ақлли суғурта” полисларининг сотилиши 81 фоизга ошиб, 107 млн. донани ташкил этиши кўзда тутилган.

Юқорида келтирилган маълумотларда суғурта телематикасининг дунёда жадал суръатлар билан ривожланиб бораётганини кўришимиз мумкин.

Суғурталовчилар олдида турган энг мураккаб масала телематик тизимлардан фойдаланиб, рискларни баҳолаш учун мезонларни тўғри аниқлаб олиш ҳисобланади.

Ғарб суғурта бозорларида қўлланиладиган мазкур мезонларни қуйидагича тавсифланади:

1. Муайян ҳайдовчи томонидан автомобилни бошқариш хусусиятига кўра, ушбу таъриф транспорт воситасини бошқариш сифати – йўлларда автомобилни бошқариш пайтида тезлашиш ва секинлашиш, бошқарувда энг юқори тезлик, бошқарувнинг мақбул тезлигини ўз ичига олади.

2. Йўл бўйлаб автомобилни бошқариш хусусиятига кўра, транспорт воситасини бошқариш мураккаблиги – автомобилни турли йўлларда бошқариш, автомобилни тирбандлик вақтида бошқаришни, автомобилни кундузи ва тунги вақтда бошқариш, автомобилни шаҳар ва шаҳар четдаги катта йўлларда бошқаришни ўз ичига олади.

3. Автомобилни бошқаришнинг қўшимча хусусиятларига кўра, автомобилни

¹⁰ Ptolemus Consulting Group консалтинг маркази маълумотлари.

¹¹ Berg Insight консалтинг маркази маълумотлари.

тунда сақлаш жойи, жиноятчилар томонидан ноқонуний эгаллаб олинган ҳолатда мижозга дарҳол хабар бериш, автомобилни жойидан қўзғатишга уринилганда, дарҳол хабар бериш (транспорт воситасининг нишаблик қурилмасидан фойдаланган ҳолда), мижозни ЙТХ бузилиши тўғрисида хабардор қилишни (шу жумладан, транспорт воситасининг тўхташ ва тўхтаб туриш қоидаларини) ўз ичига олади.

Рискларни баҳолаш моделини шакллантириш учун умумий маълумотларга эга бўлиш етарли эмас, андеррайтер ва актуарийнинг асосий вазифаси у ёки бу рискда унинг солиштирма улушини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир кўрсаткични тўғри тартибда жойлаштиришдан иборат.

Телематик ускуналар маълумотларидан фойдаланиб, рискларни баҳолашга доир аниқ мисолларни кўриб чиқамиз.

Транспорт воситасини бошқариш услубини таҳлил қилиш жуда оддий тартибда жойлаштириш имконини беради – энг тўғри бошқариш хусусиятига эга автомобиль ҳайдовчилари тўсиқларга ёки бошқа транспорт воситаси билан тўқнашиш эҳтимоли жуда кам, аксинча, доим тезлашиш ва секинлашувчи тажовузкор ҳайдовчи йўл-транспорт ҳаракати ҳодисаси иштирокчиси бўлиш эҳтимоли анча юқори. Моделни шакллантиришнинг дастлабки босқичида бошқариш усулини бир тартибга қўйиш учун ушбу моделга уч турдаги ҳайдовчиларни киритиш етарли: тўғри ҳайдовчи, нормал ҳайдовчи, тажовузкор ҳайдовчи. Бошқариш услуби тўғрисида ахборот тўплаш ва уни таҳлил қилиш жараёнида ҳар бир ҳайдовчининг “бошқариш услуби” хусусияти асосий кўрсаткич сифатида белгиланади.

Транспорт воситасини бошқариш хусусиятини таҳлил қилиш анча мураккаб, уни жуда тўғри шакллантириш учун анча катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиб чиқиш керак:

- автомобиль йўлларини хусусиятига кўра ажратиб чиқилади, бурилиш жуда кўп бўлган маҳаллий йўллар, мураккаблик даражаси жуда паст бўлган йўллар, тезлик чекланган тўғри йўллар назарда тутилади;
- йўлларнинг турли вақтда тирбандлиги даражаси бўйича (эрталаб, кундузи, кечки пайт, тун), бу ҳолда бепул Yandex сервисини анча яхши ёрдам беради.

Ихтиёрий тиббий суғурта учун телематика соғлиқни масофадан туриб назорат қилиш тизимини жорий этиш учун ва мос равишда, олинган маълумотлардан, шу жумладан, касаллик ривожланишининг эрта босқичида аниқлашга қаратилган олдини оловчи чораларни амалга ошириш орқали олинган маълумотлардан фойдаланиб, ихтиёрий тиббий суғурта маҳсулотининг нархини аниқлашда рискларни баҳолаш тизимини шакллантириш учун қўлланилади.

2015 йил 1 январдан бошлаб Европада янги тиббий дастур ишга тушди, унга кўра шифокорлар ва уларнинг беморлари электрон касаллик варақаси билан ишлайдилар. Германиянинг Соғлиқни сақлаш федерал вазирлиги қоғоз вариантыга нисбатан янги тизим анча тезкор, яхши ва самаралироқ деб эълон қилди. Бундан ташқари уни жорий этиш ҳар йили сарфланадиган харажатларни сезиларли даражада тежалишига олиб келди.

Электрон картадан фойдаланиш учун беморларда махсус PIN-код мавжуд бўлиб, маълумотлар кўрсатилган пластик карточка эса шахсни тасдиқлаш учун хизмат қилади. Унда шахсининг исми-шарифи, яшаш манзили ва туғилган йили кўрсатилган. Келажақда картага муайян бемор томонидан маълум дори воситаларини қабул қила олмаслик тўғрисидаги маълумотни киритиш режалаштирилмоқда – бу фавқулодда ҳолатларда шифокорларга тезда тўғри қарор қабул қилишга ёрдам беради. Касаллик тарихлари Gematik компаниясининг масофавий серверларида сақланади ва беморлар улардан исталган вақтда, исталган жойда фойдаланишлари мумкин. 2019 йилда бундай маълумотлар базасини шакллантиришни яқунланди, шундан кейин тизим тўлақонли ишга тушди.

Фитнес – браслетлар имконияти унга жойлаштирилган қурилмаларнинг умумий ҳолатларда қуйидагиларни аниқлаб берувчи функциялари билан чекланган: қон босимини ўлчаш; томир уришини ўлчаш; тана ҳароратини ўлчаш; юрганда, велосипеддан фойдаланганда, зиналардан чиқаётганда ва тушаётганда фаолликни аниқлаш; ухлаш вақтини аниқлаш; терининг электр ўтказувчанлик фаоллигини аниқлаш.

Махсус ихтисослаштирилган дастурий таъминотни қўллаган ҳолда кўрсатилган маълумот инсон организмнинг ўртача белгиланган мезонларга нисбатан жорий ҳолати тўғрисида дастлабки хулоса қилиш имконини беради, ҳаракат чоғида узоқ муддат кузатиш меъёрдан эҳтимолий четга чиқиш ва рисклар тўғрисида хулоса қилиш имконини беради.

Аммо маълумотларни “ҳаракат чоғида” тўплашдан олдин соғлиқ ҳолатининг дастлабки андеррайтингини қуйидаги дастлабки маълумотлар асосида ўтказиш мумкин: тананинг ёғсиз вазни; вазн; тана вазни индекси; организмдаги ёғлар фоизи; бўй; ёш; жинс; спорт билан шуғулланиш ва ҳоказо.

Олинадиган маълумотларни тўғри таҳлил қилишнинг энг муҳими браслетни узлуксиз тақиб юриш ва дастурий маҳсулотга мижоз томонидан ўз биометрик маълумотларини киритиш ҳисобланади.

Жисмоний шахслар мулкни суғурта қилишда уй-жой хавфсизлиги актив (ёнгин хавфсизлиги ускуналари, автоматик тарзда сувни бекитиш ва электр қувватини ўчириш), шунингдек, пассив тизимларда (истеъмол қилинаётган сув ҳажми, мулк жойлашган ҳудудда жиноятчилик даражаси ва ҳоказо) фойдаланиши мумкин. Рейтинг омиллари сифатида қабул қилиш мумкин бўлган омиллар бу ҳолатда қуйидаги кўрсаткичларни қабул қилиш заруратини туғдиради.

Марказий коммуникацияга уланган шаҳар хонадонлари учун: сарфланган сув ҳажми; сарфланган электр қуввати миқдори; сарфланган газ миқдори.

Суғурта ходисаси юз бериш эҳтимолини баҳолашга бевосита таъсир қилувчи асосий хусусиятлар бу ҳолда қуйидагилар бўлади: мулк жойлашган ҳудуддаги жиноятчилик даражаси; уйнинг неча қаватдан иборатлиги; бинонинг эскирганлиги (фойдаланиш учун топширилган йил); охириги марта капитал таъмирдан чиқарилган йил; ёнгиндан ҳимоя қилиш тизимнинг мавжудлиги; мулкни ҳимоя қилиш тизимларининг мавжудлиги (темир эшиклар, дарҳол хабар бериш тугмачаси ва сигнализация ва ҳок.).

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси www.lex.uz.
2. Корпоратив бошқарув кодекси. // “Халқ сўзи”, 2016 йил 11 март.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2002 йил 5 апрелда қабул қилинган. www.lex.uz.
4. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 г. №166-IV “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг”. // www.online.zakon.kz.
5. Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (наименование в редакции Федерального закона от 31.12.1997 № 157-ФЗ, с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.02.2021 г.). www.pravo.gov.ru
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4412-сон қарори. (www.lex.uz)
7. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2013 йил 30 апрелдаги “Суғурталовчининг, суғурта брокерининг ҳамда улар алоҳида бўлинмаларининг раҳбарига ва бош бухгалтерига қўйиладиган малака талаблари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 42-сон буйруғи. (www.lex.uz)
8. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг 2020 йил 25 майдаги “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 12/8-сон қарори билан тасдиқланган ва Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 30 июнда 3254-сон билан рўйхатга олинган “Тижорат банкларида корпоратив бошқарув тўғрисидаги низом”. (www.lex.uz)
9. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 20 ноябрдаги “Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 107-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 15 декабрда 1882-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисидаги Низом”. (www.lex.uz)
10. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 22 апрелдаги “Суғурталовчилар ва қайта суғурталовчиларнинг тўлов қобилияти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 41-сон буйруғи билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2008 йил 12 майда 1806-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган “Суғурталовчилар ва қайта суғурталовчиларнинг тўлов қобилияти тўғрисидаги Низом”. (www.lex.uz)

12. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 2008 йил 26 декабрдаги “Бизнес соҳаси учун суғурта хизматлари кўрсатишнинг ягона талаблари ва стандартлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 120-сон буйруғи. (www.lex.uz)

13. Асанов Р.К. Формирование концепции “цифровой экономики” в современной науке / Р.К.Асанов // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2016. – № 15. – С. 143–148.

14. Абдуллаев М.К. “Рақамли иқтисодиёт - кадрлар тайёрлашнинг долзарб йўналишлари” // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, 2020, № 1, 186-198 б.

15. Зайнутдинов Ш.Н., Ашуров З.А. Корпоратив бошқарув. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. -112 бет.

16. Суёнов Д.Х. Корпоратив бошқарув механизми: муаммо ва ечимлар. Монография. – Т.: Академия, 2006. – 116 б.

17. Шиткина И.С. Корпоративное право: учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – 648 с.

18. Фуломов С.С. ва бошқалар. Корпоратив бошқарув. Дарслик. -Т.: “Иқтисодиёт”, 2013. -117 бет.

19. Реестр действующих лицензий на право осущ-я страховой дея-и страховщиков и страховых брокеров на 01.02.2021 г.

20. Развитие электронного страхования. Стратегия развития страховой отрасли Российской Федерации на период с 2018 до 2021 года. с.20. // https://raex-a.ru/files/research/2018_bsr_research_vol1.pdf.

21. Жонодилов Ш.Ў. Миллий суғурта компаниялари фаолиятини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш истиқболлари. // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий эл. журнали. № 1, февраль, 2018 й. 7-б.

22. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция.–М., Эксмо.2016. С.30

22. Don Tapscott, Alex Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World, 2016, 324 pages.

23. Gulyamov S. S. va boshq. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn tyexnologiyalari. O‘quv qo‘llanma 21-22 betlar .TMI 2019 yil -447 bet.

24. Berg Insight консалтинг маркази маълумотлари.